

MENEJMENT VA MEHNAT MUNOSABATLARI ONLAYN ILMIY JURNAL

Jild: 1, Son: 01 (2024)

ISSN: XXXX-XXXX

Improving the Didactic Supply of Management Textbooks

Begzod Abduraimov

Director of the 4th general
education school of Zarbdar
district

begzodabduraimov1@gmail.com

Abstract

This article delves into the intricate process of developing management textbooks, training manuals, and educational materials. It explores the evolution and dissemination of management theory, tracing its historical roots and the subsequent integration into academic curricula. The study examines the content creation process, highlighting key considerations in structuring educational resources that align with contemporary management principles. By analyzing the pedagogical approaches and methodologies employed, the article provides a comprehensive overview of how management education has evolved. The historical perspective offered underscores the significance of understanding the theoretical foundations and practical applications of management concepts. This exploration not only reflects on the advancements in the field but also emphasizes the importance of adapting educational materials to meet the dynamic needs of students and professionals in the ever-changing business landscape.

Keywords: management, electronic textbook, program, education, management, information sources.

KIRISH

Respublikamizda ta'lim tizimini rivojlantirish uni yanada takomillashtirish yangi elektron o'quv adabiyotlari ta'lim resurslari bazalarini ishlab chiqib undan ta'lim jarayonida foydalanib o'quvchi-talabalarni dars jarayoniga jalb etish va ta'lim sifatini oshirishga poydevor bo'lishi shubhasiz.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan birga quramiz" asarida yoshlarga zamonaviy bilim berish, mustahkam pozitsiyaga ega bo'lgan yoshlarni tarbiyalash lozimligi, ularni ma'naviy ma'rifiy sohadagi ishlarni susaytirmay yangi bosqichga ko'tarish zarurligi ta'kidlandi. Hozirgi kunda iqtisodiy yuksalish ishlarini amalga oshirishda, albatta, zamonaviy fikrlaydigan sohasi bo'yicha kuchli bilim va salohiyatga ega yoshlarimizdan umidlar kattadir. Prezidentimiz o'z ma'ruzalarida "Biz taraqqiyotning "o'zbek modeli"ga asoslangan yo'lni qat'iy davom ettirib, mamlakatimizning iqtisodiy qudratini oshirish, jahon maydonida uning raqobatdoshligini ta'minlash, iqtisodiy modernizatsiya va diverfikatsiya qilishga qaratilgan ishlarni yangi bosqichga ko'taramiz" deya ta'kidlab, iqtisodiy yuksalish albatta sohasi bo'yicha zamonaviy bilimga ega bo'lgan kadrlar, mahsulot ishlab chiqarishda yangi texnologiyalardan foydalanishga diqqat e'tiborni qaratish lozimligi muhim ahamiyatga ega ekanligini e'tirof etadilar.

Respublikamizda uzluksiz ta'lim tizimi uchun zamonaviy o'quv adabiyotlarini yaratish va ular bilan o'quv jarayonini ta'minlashga oid bir qator O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari e'lon qilindi, Vazirlar Mahkamasi qarorlari qabul qilindi, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi buyruqlari chiqarildi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Jumladan, uzluksiz ta'lim tizimini o'quv adabiyotlarining yangi avlodi bilan ta'minlash yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22-noyabr 2004 yildagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005-2009 yillarda "Umumta'lim maktablari uchun darsliklar va o'quv-metodik qo'llanmalar nashr etish dasturi to'g'risida"gi 548-sonli qarorining ijrosini bajarish yuzasidan hamda Davlat ta'lim standartlari talablariga javob beradigan zamonaviy o'quv adabiyotlari va o'quv-metodik qo'llanmalarni tayyorlash, nashr etish va ta'lim muassasalarini ular bilan ta'minlashning kompleks tizimini yaratish maqsadida Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi buyruqlari qabul qilindi.

Hozirgi paytda nafaqat talabalar uchun darslik, o'quv qo'llanma va o'quv materiallari yaratish, balki, o'qituvchilar va ishlab chiqarish ta'limi ustalari uchun uslubiy qo'llanma va o'qitish metodikalarini yaratish ham dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

METODOLOGIYA

Bugungi kunda menejmentga oid fanlar bo'yicha yaratilgan o'quv-uslubiy adabiyotlarning ma'lum qismining tuzilishi va mazmuni oliy ta'lim talablariga mos kelmasligi ham muammo bo'lib kelmoqda. Talabalarning uslubiy ishlarini tashkil etish va ular asosida o'quv adabiyotlarini yaratish ham asosiy muammolardan hisoblanadi. Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqqan holda, qayd etilgan muammolar va vazifalar tanlangan mavzuning dolzarbligini aniqladi.

Axborotlashtirishning ta'lim tizimiga ta'sirini tahlil qilish ta'lim tizimida ro'y beradigan tub o'zgarishlarning to'rtta asosiy yo'nalishlarini ajratib ko'rsatish imkonini berdi:

1. Amaldagi mavjud yopiq ta'lim muhitining o'rniga ochiq axborot-ta'lim muhitini almashtirish;
2. Ta'limning individuallashtirilishi;
3. Ta'limning yetakchi shakllari sifatida mustaqil ta'lim olish, o'z-o'zi o'qitishning qaror topishi;

4. Faqat axborotni bayon qilishga yo'naltirilgan ta'lim tizimidan bilimlarni yaratuvchi ta'lim tizimiga yo'naltirilganlik. Zamonaviy ta'lim jarayonidagi tizimli o'zgarishlarni tahlil qilishda biz A.P.Tryapitsinaning ilmiy kasb-hunar kolleji tadqiqotlariga, O.V.Akulovaning "Axborot jamiyatiga o'tish sharoitlarida o'qitishning professional ta'lim jarayonidagi tizimli o'zgarishlar konsepsiyasi" nomli doktorlik ishi tadqiqotlariga, E.V.Piskunovaning "O'qituvchining kasbiy-pedagogik funksiyalari o'zgarishining ijtimoiy-madaniy shartlanganligi" nomli doktorlik ishi tadqiqotlari va boshqalarga tayanamiz.

O.V.Akulovaning tadqiqotlarida o'qitishning professional ta'lim jarayonidagi mazmuniy o'zgarishlar ta'riflangan, bu o'zgarishlar ta'lim amaliyotining hozirgi zamon holati uchun tipik ekanligi isbotlangan va shu bilan bir vaqtda bu o'zgarishlar ta'lim jarayonini rivojlantirishning yangi, industrial jamiyatdan axborot jamiyatiga o'tish bilan shartlangan bosqichini tavsiflaydi.

Tizimli o'zgarishlar deganda O.V.Akulova o'qitish jarayonidagi bir nechta – o'qitish jarayonining o'zi, professional ta'lim ta'lim muhiti, o'qitish jarayoni sub'ektlarini rivojlantirishning ijtimoiy-madaniy vaziyati darajalarida ro'y beradigan barcha komponentlardagi o'zgarishlarni tushunadi.

NATIJALAR

O'qitish jarayonidagi o'zgarishlar quyidagilar bilan ifodalanadi:

- ta'lim mazmuniga amaliy-yo'naltirilgan mashqlarni kiritish asosida o'quv materialini yangicha tuzilmalash;

- o'zaro aloqalarning yangi texnologiyalarida o'qituvchilarning yangi kasbiy vazifalarni – tashkilotchilik, muvofiqlashtirish, yordamchi, maslahatchi vazifalarini egallashlarini va o'qituvchilarning jamoaviy ishlashlarini ko'zda tutuvchi tanqidiy fikrlash, loyihaviy, tadqiqotchilik texnologiyalari bilan uyg'unlikda AKT dan foydalanish;

- talabalar va o'qituvchilarda turli xil axborot oqimlarining kesishuvi bilan, o'qituvchining o'z o'quv fani vositalari bilan talabani rivojlantirishni maqsad qilib olishi, o'qitish jarayonini o'zgartirishga o'qituvchining tayyorligi bilan bog'liq bo'lgan qarama-qarshiliklarning bartaraf etilishi hisobiga o'qituvchi va talabaning o'zaro harakatlari pozitsiyasidagi o'zgarishlar;

- kompyuterli ma'lumotlarni ham o'z ichiga olgan holda ma'lumotlarni miqdoriy qayta ishlashni ham, ta'lim natijalarining (portfolio, mahorat yo'nalishi, yutuqlar kundaligi) sifat tavsiflarini ko'zda tutuvchi, shuningdek, o'zaro aloqalarni yanada ochiqroq qilish bilan uning tavsifiga ta'sir qiluvchi ob'ektivlashtirilgan va sub'ektivlashtirilgan mezonlarni uyg'unlashtirish asosida talabalarining yutuqlarini baholashdagi o'zgarishlar.

Bu o'zgarishlar ta'lim muhitining turli xildagi axborot manbalari bilan boyitilganligi bilan shartlangan bo'lib, ular ichida eng ustivorlari bo'lib elektron ta'lim resurslari mansub bo'lgan AKT butun to'plangan salohiyatidan foydalanuvchi axborot manbalari hisoblanadi. Axborotlashtirish ta'siri ostida ta'lim muhiti evolyusion ravishda sotsium uchun maksimal darajada ochiq bo'lgan axborot-ta'lim muhitiga aylandi. Bu ta'lim tizimlarining o'qitish jarayoni darajasidagi – axborot-ta'lim muhiti darajasidagi, o'qitish jarayoni mu'ektlarini rivojlantirishning ijtimoiy-madaniy vaziyati darajasidagi aloqalarini kengaytirish imkonini beradi, shuningdek, talabaning ta'lim olish davomida olg'a yurishini va pedagoglarning o'z kasbiy kompetentliklarini rivojlantirishning shakllanishini majmuaviy tarzda kuzatib boruvchi loyihalashtirish jamoalarining, professional birlashmalar va hamjamiyatlarning paydo bo'lishiga olib keladi.

Elektron ta'lim resurslari o'qituvchi tomonidan talabaning individual ta'lim olish traektoriyasini qurishga qaratilib, bu xususan, tizimning o'zining asosiga kiritilgan bilimlarni olish usullari va

mashgʻulotlarni oʻtkazish shakllarini tanlab olish imkoniyatlari tizimini yuzaga chiqarishni koʻzda tutadi. Bunda taʼlim jarayonida elektron taʼlim resurslaridan foydalanish endilikda maʼlum boʻlgan va oʻqituvchilar uchun ularning taʼlim makonini – taʼlim mazmunini individuallashtirish, uni oʻzlashtirishning individual tanlab olinadigan usullari va metodlarini ajratib olish kabilarni loyihalashtirishning anʼanaviy boʻlib qolgan imkoniyatlarini sezilarli ravishda kengaytirib, bu yakuniy hisobda individual taʼlim yoʻnalishini loyihalashtirish va uni yuzaga chiqarishga yordam beradi.

Shaxsiy-yoʻnaltirilgan oʻqitish deganda talaba shaxsining rivojlanishini, uning oʻzini-oʻzi rivojlantirishi va natijador holda oʻzini-oʻzi roʻyobga chiqarishini taʼminlovchi oʻqitish tushunilib, u talabaniq bilish va oʻquv fanli faoliyati subʼekti sifatidagi individual oʻziga xosliklariga tayanish asosida roʻy beradi.

Taʼlim jarayonidagi oʻzgarishlarning natijasi boʻlib talabalarning uzluksiz va mustaqil taʼlim olishga axborot kompetentligi va tayyorgarligiga erishish sanaladi.

Axborot kompetentligi kishining oʻz kasbini tanlab olishgacha va shaxsiy oʻzini belgilashini taʼminlaydi, chunki, u turli xil axborot manbalari bilan ishlashning universal mahoratiga tayanib, uning yetakchi turi boʻlib ochiq modulli arxitekturaga ega boʻlgan multimediali tigʻiz variativ elektron taʼlim resurslari hisoblanadi va shu sababli axborot jamiyatida taʼlimning yangi sifatining asosiy koʻrsatkichi boʻlib axborot kompetentligi sanaladi.

XULOSA

Shunday qilib, elektron taʼlim resurslari evolyusiyasi bir tomondan, gipermatnli tuzilmaga ega boʻlgan, ikkinchi tomondan esa video va audio resurslarning imkoniyatlarini yuzaga chiqaradigan shunday elektron taʼlim resurslarini yaratish tomonga qarab jadal siljib bordi. Bunday elektron taʼlim resurslariga toʻrtinchi guruhni shakllantiruvchi multimediali elektron taʼlim resurslari mansub boʻlib, ular kitoblardan prinsipial jihatdan katta farq qiluvchi eng baquvvat va qiziqarli taʼlim mahsulotlari tizimini yuzaga keltirdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

Sh.M. Mirziyoyev, Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz, Toshkent, 2017, 488 pp. Available: <https://e-library.sammu.uz/en/book/976>.

“Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori,” Oʻzbekiston Respublikasi Huquqiy axborot tizimi, vol. 816, Oct. 10, 2018. Available: <https://lex.uz/docs/-3970451>.

“Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori,” Oʻzbekiston Respublikasi Huquqiy axborot tizimi, 2005—2009. Available: <https://lex.uz/acts/-373338>.

S. Shaw, “Development of Core Skills training in the Partner Countries,” Final Report for the ETF Advisory Forum Sub – Group D, European Training Foundation, June 1998.

F.H. Gaffarov, “Opportunities for effective use of e-learning resources in teaching special subjects in the vocational education system,” in BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS Conference Proceedings, San Francisco, CA, USA, Feb. 28, 2018.

F.H. Gaffarov, “Role of Electronic Educational Resources in Training Special Subjects,” Eastern European Scientific Journal, vol. 3, pp. 376-380, 2018.

- M.S. Svetkova, “Kompetensii pedagogicheskikh rabotnikov v oblasti ispolzovaniya IKT v obrazovatel'nom protsesse [Electronic resource],” Available: <http://tm.ifmo.ru/tm2004/src/467.doc>.
- E.V. Хернобай, “Multimediynye sredstva obucheniya istoricheskim dissiplinam v usloviyakh informatizatsii obrazovaniya,” *Prepodavanie istorii v shkole*, no. 7, pp. 43-46, 2007.
- E.V. Chernobay and S.V. Zenkina, “Podgotovka uchiteley k ispolzovaniyu informatsionno-kommunikatsionnykh tekhnologiy dlya sozdaniya elektronnykh obrazovatelnykh resursov,” *Informatika i obrazovanie*, no. 7, pp. 110-111, 2008.
- V.D. Shadrikov, “Informatsionnye tekhnologii i pedagogika,” *Ekonomika obrazovaniya*, no. 6, pp. 24-26, 2002.
- M.M. Shalashova, “Kompleksnaya otsenka kompetentnosti budushchikh pedagogov,” *Pedagogika*, no. 7, pp. 54-59, 2008.